

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16731608>

MA'NAVIYAT-JAMIYAT TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI

Jo'raboyev Sanaqul

A. Qodiriy nomidagi Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada ma'naviyatimizning rivojlanish bosqichalari, yoshlarning manaviy dunyoqarashi, ajdodlarimizning ilmiy merosi va musataqilikka erishganimizdan so'ng ma'naviyatimiz va madaniyatimizga qaratilgan etibor haqida atroflicha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Milliy ma'naviyat, renessans-uyg'onish davri, "ma'naviy muhit" ma'naviy faoliyat.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются этапы развития нашей духовности, духовное мировоззрение молодежи, научное наследие наших предков, а также внимание, уделяемое нашей духовности и культуре после обретения нами независимости.

Ключевые слова: Национальная духовность, эпоха Возрождения и Просвещения, «духовная среда», духовная деятельность.

Abstract: This article provides a comprehensive reflection on the stages of development of our spirituality, the spiritual worldview of young people, the scientific heritage of our ancestors, and the attention paid to our spirituality and culture after we achieved independence.

Keywords: National spirituality, Renaissance-Enlightenment, "spiritual environment", spiritual activity.

Mustaqilikka erishganimizdan so‘ng ko‘plab an‘analarimiz va qadryatlarimiz tiklandi, ajdodlarimizning yorqin xotiralari abadiyatga muhrlandi. Abdulla qodiriy usmon nosir, cho‘lpon, fitrat, munavvarqori, behbudiy, avloniy kabi yurt fidoyilarining sayi-harakatlari natijasida ma‘naviyatimiz yuksalishdan to‘xtab qolmadi garchi sovet totalitar tuzumining qabih siyosati yuritilsa hamki ularning mardligi va jasorati tufayli manaviy qadryatlarimiz, milliy o‘zligimizni yo‘qotmadik. Har bir inson o‘z yurti va xalqi uchun qayg‘urishi bu uning vatan oldidagi fidoyiligidan dalolatdir. Mustaqilika erishganimizdan so‘ng ko‘plab milliy qadryatlarimiz va an‘analarimiz tiklandi, so‘z, vijdon erkinligi, inson huquqlari qonuniy himoylandi, yoshlar ma‘naviy dunyo qarashini yuksaltirish sari muhim ishlar olib borildi, mehr-oqibat, insonparvarlik, odaolatparvarlik, kabi xalqimizning ezgu fazilatlari manaviyatimizning yuksalishida muhim ahamiyat kasb etdi. Bizning qadimiy va go‘zal turonzaminda yashagan ajdodlarimiz o‘zlaridan o‘chmas va boy manaviy meros qoldirib ketishgan ammo yurtimiz sarhadlariga turli davrlarda bosqinlar uyushtirilishi natijasida ma‘naviy qadryatlarimizning rivojlanishi birmuncha qiyin kechdi shunga qaramasdan yurtimizning sarchashmalari bo‘lgan vatan fidoyilarining xizmatlari etiborga molikdir. O‘z ichki dunyosiga ega bo‘lib poklik, sadoqat, vatanga muhabat tuyg‘ulari qalbida mujassam bo‘lgan inson ma‘naviyati yetuk inson deyish mumkin. Shu o‘rinda prezidentimizning quyidagi gaplarini aytib o‘tish o‘rinlidir: albatta qaysi xalq yoki millatning ma‘naviyatini uning tarixi, o‘ziga xos urf-odat va an‘analari, hayotiy qadryatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma‘naviy meros, madaniy boylıklar, ko‘xna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi.[1. I.A. Karimov “yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch” Toshkent “manaviyat”. 2011 30-b]¹ shaxs kamolotida ta‘lim tarbiyaning o‘rni beqiyosdir. Chunki ota-ona tomonidan berilayotgan tarbiya uning axloqiy-xulqiy tomonlariga ta‘sir qiladi, ajdodlarimiz tomonidan yozib qoldirilgan asarlar bugungi kunda ham yoshlarning ma‘naviy qiyofasi shakillanishiga xizmat qilmoqda. Ma‘naviyat ijtimoi-gumanitar fanlardan tashqari psixologiya, iqtisodiyot sohalari bilan bog‘liq bo‘lib bu

¹[1. I.A. Karimov “yuksak ma‘naviyat-yengilmas kuch” Toshkent “manaviyat”. 2011 30-b]

sohalarning rivojiga malum miqdorda hissa qo'shmoqda. Ma'anaviyatimizning rivojlanishida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ishlar beqiyosdir. Ajdodlarimizning asarlari va ularning nomlari tiklandi ko'plab kitoblar va qadimiy memoriy obidalarimiz qayta tiklandi. Albatta shuni ham aytib o'tish joizki dunyoda hech bir millat yo'qki boshqa davlatlar bilan aloqa qilmasdan rivojlangan bo'lsa, yurtimiz turli davrlarda sharq xalqlari bilan madaniyatlararo aloqalarni yo'lga qo'yib kelmoqda. Xalqlarning umuminsoniy qadryatlarga ega bo'lishida bu juda muhimdir qadimdan savdo-tijorat, elchilik va diplomatik aloqalarning yo'lga qo'yilishi millatlararo hamjihatlikni taminlabgina qolmasdan madaniyatlar va dinlararo aloqalarning rivolanishiga zamin yaratgan. Ammo dunyo mamlakatlaridagi o'zaro urushlar, ixtiloflar dunyo xalqlarining boshiga ko'plab musibatlarni olib keldi, birinchi va ikkinchi jahon urushlari dunyo miqyosidagi keng qamrovli urush bo'lib ushbu davrda xalqlarning bir-birlariga qurol ko'arishi ularda nafrat, alam, toqatsizlik goyalarining paydo bo'lishiga olib keldi. ma'naviyat bizni ruhan barkamol bo'lishimiz va mehr-oqibat ezgu fikr yuritishimizda ifodalanadi. Shuningdek yoshlarni voyaga yetgizar ekanmiz kechagi kunni unutmagan holda yashashga va ajdodlarimizning ma'naviy merosidan bahramand bo'lishlariga o'rgatishimiz kerak. Milliy ma'anaviyat-har bir millatga qaysidir bir tarzda aloqador hisoblovchi o'tmish, bugun va kelajakdagi barcha shaxslar ma'naviyati majmuini muayyan bir tizim sifatida anglanishi. Milliy ma'naviyatimiz ham tarixiy hodisa, ham zamonaviy voqelik bo'lib, millatning o'tmishi, buguni, hamda kelajagini o'zida mujassam etadi. U millatimizning ma'naviy takomil jarayoni bilan bog'liq va nafaqat ajdodlarimiz yaratgan ma'naviy merosda, balki bugungi kun va kelajak avlodlarning hayotga munosabatida, orzu-istaklarida o'z aksini topgandir. Uning teranligi va ko'lami ajdodlarimizning ming yillar davomida to'plagan yaxlit tarixiy-ma'naviy tajribasi bilan belgilanadi, shu bilan birga xalq donishmandligining turli suratlarda zuhur etishi ham u haqdagi nazariy xulosalarning manbai bo'lib xizmat qiladi.¹ Ma'naviyatning eng muhim belgilaridan biri kishilarga nisbatan hurmat va e'tiborning yuksak cho'qqiga ko'tarilishidir. Turli sabablar

¹ Muhammadjon Imomnazarov "Milliy ma'naviyat bosqichlari" Toshkent-2010. 8-b

insonlarning mehr-oqibat, insoniylik tuyg'ulariga ta'sir qilayotganligi sir emas bu omillar jamiyat azolarining tabiatga va jimayatga qolaversa ekologik dunyo qarashini o'zgartirmoqda. Dunyoda millionlab kishilar qashshoqlik darajasida kun kechirmoqda talim olish va fan texnika bilimini egallash uchun yetarlicha sharoitlarning mavjud emasligi ko'plab insonlarni savodsizlik, ilmsizlikka duchor qilmoqda va pirovardida insonlarni ma'naviy qashshoqlashuviga olib kelmoqda. Ma'naviyatni tarkib toptirish va rivojlantirishda ta'lim-tarbiya juda katta rol o'ynaydi. Respublikamizda qabul qilingan "ta'lim to'g'risida"gi qonun, Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi ana shunga da'vat etilganligini ta'kidlash lozim. Prezidentimiz I.A. Karimov yozganidek, "ta'lim o'zbekiston xalq ma'naviyatiga yaratuvchanlik faolligini baxsh etadi. O'sib kelayotgan avlodning barcha eng yaxshi imkoniyatlari unda namoyon bo'ladi, kasb-kori, mahorati uzluksiz takomillashadi, katta avlodlarning dono tajribasi anglab olinadi va yosh avlodaga o'tadi. Yoshlar, ularning iqtidorligi va bilim olishga chaqqonligidan ta'lim va ma'naviyatini tushunib yetish boshlanadi".¹ Ma'naviy faoliyat bu murakkab ijtimoiy hodisa bo'lmasdan kishilar o'rtasidagi muomala va munosablar tizimi bo'lib ma'naviy faoliyat maqsadni ko'zda tutadigan mohiyatdir. Kishilar o'rtasidagi munosabatlar ijtimoiy munosabatlar deyiladi. Inson tafakkur negizida bir qadar ma'naviy hayotni ko'rish mumkin. Insonlar bir birlariga ko'mak berishi o'zi tug'ilib o'sgan joyni qadrlashi ma'naviy qobilyat natijasidir. Madaniy-tarixiy taraqqiyot tajribasi shuni ko'rsatadiki, insonlar ko'plab madaniy taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. Ma'naviyatni tadqiq etish oson ish emas, bu hozirgi kunda ushbu ilmni rivojlantirishga urinishlar o'ta qiyinchilik bilan samara samara berayotganida ham sezilmoqda. Ammo baribir uni "tutib bo'lmaydigan" o'ta mavhum narsa deb qaramaslik kerak. Ahli bashar ma'naviyatsiz bo'lmaydi, chunki aslida inson mohiyati moddiy va ma'naviyatning tutashivudadir. Har bir shaxs, har bir ijtimoiy guruh yoki toifa, har bir elat, millat va mintaqa xalqlari o'z tabiati bilan yaratilgan. Demak har birining o'ziga xos ma'naviy olami mavjud.² Bugungi yoshlari ma'naviy

¹ Erkin Umarov, Mahmud Abdullayev "ma'naviyat asoslari" Toshkent-2006 17-b

² Muhammadjon imomnazarov "milliy ma'naviyatimiz asoslari" Toshkent-2006 33-b.

dunyoqarashini shakillantirishda islomiy etoqdlarimiz asosida, milliy mafkura va eng asosiysi milliy mintalitetimizni asragan holda ta'lim-tarbiya berishimiz eng to'g'ri yoldir. Chunki yaqin o'tmishda kommunistik mafkura hukmron bo'lgan yillarda yoshlarimizni o'z milliy tariximiz va o'tmishimizdan haqqoniy habardor qilish mushkul edi. Ko'xna tariximizdan ma'lumki temuriylar davri tashqi siyosatida madaniy aloqalarga ham ahamiyat berilganligi manbalarda qayd etilgan sohibqiron amir temur yevropa davlatlari bilan elchilik aloqalarini yo'lga qo'yar ekan ushbu halqalarning urf-odat madaniyatlarini movarounnahr diyoriga olib kirishga erishganli bu bizning o'lkamiz madaniyatining yuksalishiga baholi qudrat ta'sir qilgan. Ma'lumki g'arb adabiyotlarida ovro'pa mamlakatlarida keskin madaniy yuksalishga olib kelgan XV-XVII asrlarni renessans-uyg'onish davri nomi bilan yuritadilar. Biroq ko'pchilik mualliflar sharqda shunday jarayon bo'lganligidan ko'z yumadilar. Holbuki, IX-XII asrlarda Markaziy Osiyoda Ovro'padan bir necha asr ilgari madaniy yuksalish yuz berganligini hech kim inkor eta olmaydi. U Ovro'padagidek Yangi siyosiy-iqtisodiy jarayon, ya'ni burjua munosabatlarining vujudga kelishi bilan bog'liq bo'lmagan bo'lsada, madaniyat tarixida so'nmas iz qoldirdi va Ovro'pa Renessansining vujudga kelishiga katta ta'sir ko'rsatdi.¹ Ma'naviyatning asosi milliylikdadir. Hazirgi global miqyosda ro'y berayotgan mudhish voqealar kishi qalbiga qayg'u soladi etnik mojarolar turli diniy kelishmovchiliklar dunyo tamadduniga tasir qilmasdan qolmayabdi. Shu o'rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning say harakatlari bilan yurtimizda oqilona, adolatli siyosat yuritilishi yurtimizning tinch, osuda bo'lishini ta'minlamoqda. Yurtboshimizning tashabbuslari bilan yurtimizda ko'plab zamonaviy ta'lim muassasalari tashkil etilib ushbu o'quv dargohlarida yangicha o'qitish va baholash tizimlari joriy qilindi, tabiiyki ta'limga qaratilayotgan bunday etibor yosh avlodning yetuk, barkamol, ma'naviyatli bo'lishida beqiyos ahamiyat kasb etmoqda va buning natijasi o'laroq ko'plab yoshlarimiz dunyoning nufuzli oliygihlariga o'qishga kirmoqda bu albatta yoshlarning o'sha mamlakatlardagi universitetlarda bilim ilish bilan birga yangicha dunyo qarashga ega bo'lishlarida amaliy ahamiyat kasb etadi.

¹ Gularam Kamilovna Masharipova, Tamara Jo'rayevna Xo'janova. "Ma'naviyatshunoslik" Toshkent-2022 63-b

Insonga jamiyat tomonidan qo‘yiladigan mafkuraviy talablar axloqiy, huquqiy, estetik, diniy meyorlar, ma’naviy muhitni tashkil qiladi. Ma’naviyatning mohiyatini “manaviy muhit” tushunchasiz teran anglab olish mushkul. Sog‘lom ma’naviy muhit shaxsni ham, butun avlodni ham muayyan yo‘nalishda tarbiyalaydi, ijobiy xislatlarini yuzaga chiqaradi, ularni nomaqbul ta’sirlardan himoya qilishga urinadi, yo unutilishga mahkum etadi yoki deformatsiya qilib, o‘ziga moslashtiradi. Aksincha nosog‘lom ma’naviy muhit odamlarni bir-biridan begonalashtiradi, o‘zaro ishonchni, mehr-oqibatni susaytiradi, ijtimoiy qo‘rquvni kuchaytiradi.¹ Jamiyat azolari ma’naviy muhitni ta’lim-tarbiyadan oladilar oilaviy muhit bu jamiyatga ijobiy yoki salbiy ta’sir etishi mumkin. Albatta o‘zimizdagi ma’naviy kamchiliklarni bartaraf etsak va turli yod mafkuralardan o‘zimizni saqlay olsak ochiq aytish mumkinki sog‘lom ma’naviy muhit va jamiyat rivojini taminlagan bo‘lamiz. Shaxs kamolotida albatta erkinlik, hurfiylik va o‘ziga ishonch juda muhimdir demokratik jamiyatimizda shaxs huquqlari qonunan mustahkamlangan, qolaversa jamiyat rivojlanishi yo‘lida salmoqli islohotlar amalga oshirilmoqda. Siyosiy ong mafkuraviy ong bilan uzviy bog‘liq bo‘lib demokratiyaning istiqbolini belgilab beradi. Yuqoridagilardan shuni xulosa qilish mumkinki ta’lim bu ma’naviyatning kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. I.A. Karimov “yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” Toshkent “manaviyat”. 2011
2. Muhammadjon Imomnazarov “Milliy ma’naviyat bosqichlari” Toshkent-2010
3. Erkin Umarov, Mahmud Abdullayev “ ma’naviyat asoslari” Toshkent-2006
4. Gularam Kamilovna Masharipova, Tamara Jo‘rayevna Xo‘janova. “ Ma’naviyatshunoslik” Toshkent-2022
5. A. Abdullayev. “ Ma’naviyatshunoslik” Namangan-2021

¹ A. Abdullayev. “ Ma’naviyatshunoslik” Namangan-2021. 24-b